

признаку: сокращается мужской сегмент (-1,98), а женский сегмент пропорционально нарастает (+1,98).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Значимость исследования рынка труда возрастает ещё и за счёт того, что на современном рынке труда накопились проблемы, связанные с ростом численности экономически неактивного населения, безработицы, дискриминацией по возрасту, полу, нелегальной занятостью и, как следствие, нелегальной форме оплаты труда, что порождает социальную напряжённость и социальные диспропорции. Для решения этих проблем существует многообразие подходов, основанных на сущности содержательной стороны рынка труда. Анализ существующих научных воззрений позволяет утверждать, что рынок труда как система, сфера, пространство является результатом синтеза взглядов учёных-экономистов. Однако дефиниция рынка труда как механизма является менее изученной, находится в процессе эволюции и требует пристального внимания со стороны исследователей рынка труда.

Список использованных источников

1. Самарский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. \ Самарастат. – 2019. – 355 с.
2. Демографический ежегодник Самарской области: статистический сборник / Самарастат, 2018. – 124 с.
3. Численность населения муниципальных образований Самарской области: статистический бюллетень / Самарастат, 2017. – 132 с.
4. Колот А.М. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебник / А.М. Колот, О.А. Гришнова, О.О. Герасименко. – К.: КНЭУ, 2009. – 711 с.

УДК 364.442.6

DOI

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЕЗНИК А.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный

университет имени Владимира Даля»,

Луганск, ЛНР

В статье представлены эталонные показатели эффективности процессов социальной защиты населения в виде предельно допустимых на

примере стран ЕС. Выявлены факторы, оказывающие значительное влияние на эффективность процессов социальной защиты населения: демографическая ситуация, в том числе продолжительность жизни, рождаемость, миграционные процессы. Также рассмотрен такой фактор, как занятость населения, предложение рабочих мест на рынке труда и уровень заработной платы по определённым сферам деятельности. На примере Луганской Народной Республики за период 2019-2020 гг. были проанализированы обозначенные факторы, которые оказывают негативное влияние на эффективность процессов социальной защиты населения.

Ключевые слова: социальная защита населения, фактор, эффективность, Луганская Народная Республика, демография, заработная плата

ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL PROTECTION PROCESSES IN THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC

REZNIK A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management State Educational Institution of the LPR «Lugansk Vladimir Dal State University», Lugansk, LPR

The article presents the benchmark indicators of the efficiency of social protection processes in the form of maximum permissible ones on the example of the EU countries. The factors that have a significant impact on the effectiveness of the processes of social protection of the population: the demographic situation, including life expectancy, fertility, migration processes. Also considered is such a factor as the employment of the population, the supply of jobs in the labor market and the level of wages in certain areas of activity. Using the example of the Luhansk People's Republic for the period 2019-2020, the indicated factors were analyzed that have a negative impact on the effectiveness of the processes of social protection of the population.

Keywords: social protection of the population, factor, efficiency, Lugansk People's Republic, demography, wages

Постановка задачи и актуальность. В терминах формализованного системного подхода, важного для реализации современных технологий управления, социальную защиту населения целесообразно рассматривать также как динамическую (солидарную, государственно-региональную, многофункциональную, многоуровневую) систему поддержки индивидуальной и общественной стабильности (равновесия), элементами которой выступают гарантии, ресурсы, механизмы, инструменты, институты. При нарушении этого равновесия активизируется действие

механизмов социальной защиты нуждающихся категорий населения по схеме «самозащита → поддержка» с целью предупреждения аккумуляции социальных дефицитов.

Такая сложная категория, как «социальная защита» в рамках единой государственной социальной политики является отражением совокупности различных явлений в обществе, а система, которую она описывает, является чувствительной к социальным сдвигам и сама выступает их активным агентом в трансформационных состояниях. Поэтому раскрытие этой категории невозможно без целостного видения функционирования самой защитной системы, которую важно оценивать по отдельным критериям эффективности (показателям или индикаторам) с учётом действия разнообразных факторов внешней среды.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы реализации процессов социальной защиты населения государства и оценки её эффективности постоянно рассматриваются в исследованиях отечественных авторов, а именно в работах М.В. Артюх [2], Н.А. Ершова, Н.В. Сергеева [7], Н.Р. Асекова, Ю.М. Махдиева [3], А.Д. Калмыкова, В.В. Сыроижко [9], Ю.В. Бойченко [4], Р.Р. Агадуллина [1], П.И. Разиньков, О.П. Разинькова [13], И.А. Шевченко [19], Ю.В. Низовец [12]. Причём данные исследования представлены за последние два года и их количество постоянно растёт, а за 20 лет по данным электронной системы elibrary.ru насчитывается более 760 публикаций, связанных с проблемами социальной защиты населения. Такие обстоятельства подтверждают актуальность данного исследования в контексте становления государств с особым статусом (непризнанное в международном сообществе). Ряд современных учёных, таких как Г.И. Рыбникова, М.Г. Конышева [17] уже рассматривали вопросы институализации процессов социальной защиты на примере Донецкой Народной Республики. Поэтому остаётся ещё множество вопросов относительно оценки эффективности социальной защиты населения в сложных демографических условиях, когда происходит быстрое старение населения, смертность превышает рождаемость и происходит отток молодых специалистов из государства. Данная статья является продолжением предыдущей статьи автора [14] в части реализации функции социальной защиты в контексте государственной социальной политики.

Цель статьи – провести оценку факторов, влияющих на эффективность процессов социальной защиты населения в условиях становления государственности Луганской Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Для определения последствий от действия ряда факторов в рамках реализации государственной социальной политики обратимся к опыту Международной организации труда (МОТ), которая с 2012 года обобщила методы определения порога бедности для стран восточной Европы и Центральной Азии [10]. Также показатели для определения допустимых показателей социального развития в рамках реализации государственной социальной

политики структурированы автором в табл.1, на основании руководства по измерению бедности Европейской экономической комиссией ООН [16].

Таблица 1

Предельно допустимые показатели социального развития в рамках реализации государственной социальной политики

Показатели	Допустимые нормы в среднем по ЕС	Социальные последствия для государства, где превышаются нормы
Соотношение количества граждан с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума к гражданину с высоким уровнем дохода	10 : 1	Деформация социальной структуры и резкое имущественное расслоение населения. При росте коэффициента Джини свыше 20, свидетельствует о наличии теневой экономики, так как рассчитывается по официальной статистике
Коэффициент Джини, рассчитывается в пределах кривой Лоренца как неравенство доходов среди граждан государства	0-1	
Соотношение квинтилей S80/S20 является показателем неравенства в доходах, и в основном рассчитывается как отношение общего дохода, полученного 20% населения с самым высоким доходом, полученным от 20% населения с самым низким доходом	2-6	
Доля граждан от общего количества, которые живут за счёт социальных пособий и имеют доходы ниже или на уровне прожиточного минимума, %	10,0	Повышение уровня миграционных процессов, потеря ценных научных кадров и молодых специалистов
Соотношение минимальной и средней заработных плат	1 : 3	Платёжеспособность населения снижается, следовательно, качество и уровень жизни на низком уровне, рост показателей преступности и смертности
Уровень безработицы [18], %	7-10	Рост количества социально незащищённых категорий населения, увеличение нагрузки на социальный фонд по безработице
Уровень почасовой оплаты труда [5], евро	30-45	Обесценивание рабочей силы, снижение уровня квалификации работников, снижается уровень мотивации к саморазвитию
Средняя продолжительность жизни [6]	Швеция – 78 лет, Великобритания, США – 75 лет	Снижение производительности и эффективности труда
Суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество новорожденных от одной женщины в фертильном возрасте) [11]	2,14 – 2,15 (в ЕС – 1,59)	Отсутствие преемственности поколений и передачи опыта, абсолютное уменьшение количества населения
Коэффициент старения населения (доля граждан старше 65 лет в общей численности населения) [15], %	7,0	Рост социальной нагрузки на трудоспособную долю населения

Оценку тенденций фактического распределения доходов в теоретической экономике принято осуществлять с помощью метода построения кривой Лоренца и коэффициента концентрации Джини как показателя, отражающего неравномерность распределения совокупного дохода общества между различными группами населения. Изменение значения коэффициента G в интервале от 0 до 1 интерпретируется как изменение в распределении совокупных доходов между всеми группами населения от состояния абсолютной равномерности к ситуации граждан с доходами ниже прожиточного минимума (большинства) и сверхбогатой (меньшинство). Отметим, что, начиная с некоторого определённого уровня дохода, связь между его величиной и числом лиц определяется соответствующей устойчивостью, то есть распределение сверх этого уровня принимает устойчивый характер. Итак, социальная стабильность как зависимость от базового фактора распределения дохода в определённой степени является функцией высокого уровня благополучия.

Сравнивая предельные и реальные показатели социального развития, видно, что в условиях Луганской Народной Республики сложилась крайне напряжённая демографическая ситуация, что является важнейшим фактором, оказывающим значительное влияние на эффективность процессов социальной защиты населения. В частности, уровень воспроизводства населения настолько низок (почти вдвое ниже предельного мирового), что грозит интенсивным абсолютным сокращением численности населения. Это объясняется довольно низким коэффициентом рождаемости, который продолжает снижаться, высоким уровнем смертности, а также и некоторым оттоком населения за пределы Республики в связи с действием такого фактора, как военно-политический конфликт на Донбассе. Данный конфликт повлёк за собой существенное изменение в демографической ситуации и, соответственно, социальной составляющей.

Не менее опасной угрозой воспроизводству населения является сокращение ожидаемой продолжительности жизни, которая по сравнению с развитыми странами меньше на 10-12 лет, особенно в отношении мужского пола. В то же время низкий коэффициент рождаемости деформирует возрастную структуру населения, проявляется почти удвоенным числом старшего поколения по сравнению с этим показателем по мировым меркам. Добавив к этому резкое имущественное расслоение и значительную долю населения, живущего на грани бедности, которое также имеет низкую покупательную платёжеспособность и высокий уровень безработицы.

В условиях становления государственности Луганской Народной Республики оценка тенденций высвобождения работников по отдельным городам и районам подтверждает её общую направленность к замедлению, что свидетельствует о необходимости применения более взвешенного организационно и социально обоснованного подхода, а также о приспособлении предприятий в условиях перехода от падения производства в его наращивание.

Так, в ЛНР для расчётов, основанных на численности населения, базой являются данные Всеукраинской переписи населения 2001 г. и административные данные естественного и миграционного движения населения (данные Минюста ЛНР и МВД ЛНР). Репрезентативные данные по показателям будут получены после обработки результатов переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года.

По состоянию на 1 декабря 2020 г. на территории ЛНР проживает 1430,6 тыс. жителей, из них 1343,2 тыс. – городское население, 87,4 тыс. – сельское население. За январь-ноябрь 2020 г. численность населения Республики сократилась на 13309 человек, при этом естественное сокращение составило 16791 человек, миграционный прирост – 3482 человека. За такой же период 2019 г. численность населения Республики сократилась на 10717 человек, при этом естественное сокращение составило 12245 человек, миграционный прирост – 1528 человек.

Естественное сокращение населения в январе-сентябре 2019 г. отмечалось во всех городах и районах Республики. Коэффициент естественного сокращения населения составил 11,3 человек на 1000 существующего населения (%), а в 2020 году коэффициент составил 12,8 человек в связи с действием ещё одного фактора – пандемия, связанная с распространением COVID-19.

Важной составляющей занятости населения являются показатели, характеризующие спрос на рабочую силу. За последние пять лет он вырос вдвое почти по всем категориям и формам собственности. Спрос на рабочую силу оценивается по таким показателям, как потребность в работниках (всего, в том числе на рабочие места, на должности служащих, на места, не требующие профессии, специальности). Кроме того из общего количества приводятся свободные рабочие места для трудоустройства женщин и лиц в возрасте до 28 лет. Все эти показатели фиксируются в статистической информации ежегодно, по отраслям и регионам.

Среднесписочная численность штатных работников предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2020 г. составляла 205,1 тыс. человек, что на 0,6%, или на 1,2 тыс. человек больше, чем в октябре 2020 г. Увеличение этого показателя наблюдалось на предприятиях, поставляющих электроэнергию, газ, пар и кондиционированный воздух (на 0,6 тыс. человек) (в основном, за счёт филиалов ГП «Луганскгаз»), в учреждениях образования (на 0,5 тыс. человек).

По данным Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики (ФССНСБ ЛНР) на 1 декабря 2020 г. количество граждан, ищущих работу, составило 4,8 тыс. человек, а в 2019 г. данный показатель составил 4,1 тыс. человек, то есть увеличился на 0,7 тыс. человек. Количество вакансий, заявленных работодателями в ФССНСБ ЛНР, в январе-ноябре 2020 г. составило 19,9 тыс., за такой же период 2019 года данный показатель составил 16,5 тыс., то есть количество вакантных мест увеличилось на 3,4 тыс.

Однако если рассмотреть среднюю заработную плату по видам деятельности, то она в 2020 году составила 15780 руб., что в 2,6 раз больше, чем минимальная заработная плата (6064 руб.). По сравнению с 2019 годом средняя заработная плата составила 12802 руб., что в 2,7 раз превышает установленный в данном году минимальную заработную плату (4813 руб.). В то же время в соседней Ростовской области средний уровень заработной платы в 2020 году составил 29000 руб. и уже в середине 2021 года данный уровень вырос до 33000 руб. [8] Естественно, экономически активное население стремится получать большую заработную плату, что вызывает значительные миграционные процессы и объясняет такое большое количество вакантных мест на рынке труда в ЛНР. По-прежнему высокий уровень заработных плат остаётся в сферах государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования. Самые низкие заработные платы в сферах искусства, спорта, развлечения, торговли, вспомогательного обслуживания, организациях питания.

К показателям, которые характеризуют экономическую активность населения, включены следующие: «экономически активное население в возрасте 15-70 лет», в том числе занятые и безработные, а также «экономическое неактивное население в возрасте 17-70 лет». Представлена характеристика уровня экономической активности населения, уровня занятости и уровня безработицы. Эти показатели приводятся по половым и возрастным признакам, месту жительства, по образованию, профессиональным группам, а также в разрезе регионов.

Те же показатели подаются по занятому населению, и относительно населения, занятого экономической деятельностью со статусами: работающие по найму, работодатели, члены коллективных предприятий, самозанятые, а также бесплатно работающие члены семьи.

В теоретическом плане доход является денежной оценкой результатов деятельности физического или юридического лица как субъекта рыночной экономики или денежная сумма, которая регулярно и законно поступает непосредственно в его распоряжение. Главным условием его получения является эффективное участие в экономической жизни общества, то есть независимо от того, получает человек доход, занимаясь собственной предпринимательской деятельностью. В обоих случаях трудовая деятельность человека оценивается её полезностью, а степень активности – уровнем дохода за счёт его номинальной и реальной формы.

Для определения эффективности процессов социальной защищённости населения существенное значение имеет оценка такого фактора, как уровень реального дохода. Данный показатель характеризует количество товаров и услуг, приобретаемых за номинальный доход, и определяется реальным спросом и ценами на товары (услуги), которые входят в индивидуальную потребительскую корзину и величину именно номинального дохода. Любые сдвиги в соотношении цен и в составе товаров, которые могут быть приобретены, вызывают изменения статей

расходов, независимо от размера номинального дохода.

Следующим фактором, оказывающим влияние на обеспечение эффективности процессов социальной защиты, является, прежде всего, уровень индивидуальных доходов, образующихся в процессе фактического распределения по отдельным категориям населения, и определяют объективную имущественную иерархию социальных групп. Такое распределение считается вертикальным распределением рыночных доходов.

Функциональные доходы как первичные доходы, которые получает владелец предприятия, представлены показателями заработной платы наёмных работников в рыночном секторе, должностным окладом служащих в государственном секторе, прибылью крупных предпринимателей и компаний, рентой владельцев земли и других природных ресурсов, доходами мелких собственников как возможной комбинацией заработной платы, прибыли, ренты, процента и дивиденда. Реализация процессов социальной защиты населения опирается на регулирование распределения именно вертикальных доходов со стимулированием роста эффективности функциональных доходов как базы для обеспечения перераспределительных функций.

Выводы. Таким образом, для формирования эталонных показателей эффективности процессов социальной защиты населения структурированы предельно допустимые показатели на примере стран ЕС.

Важнейшими факторами, оказывающими значительное влияние на эффективность процессов социальной защиты населения, становятся: демографическая ситуация, в том числе продолжительность жизни, рождаемость, миграционные процессы. Также рассмотрен такой фактор, как занятость населения, предложение рабочих мест на рынке труда и уровень заработной платы по определённым сферам деятельности. На примере Луганской Народной Республики за период 2019-2020 гг. были проанализированы обозначенные показатели, которые имеют негативную динамику и существенно снижают эффективность процессов социальной защиты населения.

Отмечено, что для определения эффективности процессов социальной защиты населения существенное значение имеет оценка такого фактора, как уровень реального дохода, который характеризует количество товаров и услуг, приобретаемых за номинальный доход, и определяется реальным спросом и ценами на товары (услуги), которые входят в индивидуальную потребительскую корзину и величину именно номинального дохода.

Список использованных источников

1. Агадуллина Р.Р. Современная модель государственной политики в сфере социальной защиты населения / Р.Р. Агадуллина // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2020. – № 4 (154). – С. 160-162. – DOI 10.34773/EU.2020.4.34.

2. Артюх М.В. Проблемы и пути решения социальной защиты населения: теоретический аспект / М.В. Артюх // Актуальные проблемы экономики и управления АПК: Материалы научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов факультета экономики и управления Новосибирского ГАУ, посвящённой Дню Российской Науки, Новосибирск, 08-12 февраля 2021 г. – Новосибирск: Издательский центр «Золотой колос», 2021. – С. 10-11.

3. Асекова Н.Р. Методические подходы к оценке эффективности добровольного медицинского страхования как инструмента социальной защиты населения / Н.Р. Асекова, Ю.М. Махдиева // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 2 (127). – С. 1235-1238. – DOI 10.34925/ЕІР.2021.127.2.246.

4. Бойченко Ю. В. Социальная защита населения на муниципальном уровне / Ю.В. Бойченко // День местного самоуправления: Научно-практическая конференция. Сборник статей, Москва, 21 апреля 2020 года. – М.: ООО «ОнтоПринт», 2020. – С. 31-36.

5. Еврокомиссия намерена ввести в ЕС зарплатный минимум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2020/01/14/evro-komissii-a-vvedet-zarplatnyj-minimum-dlia-vseh-stran-es.html>.

6. Евростат сравнил продолжительность жизни в странах ЕС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/11/18/7103160/>.

7. Ершова Н.А. Государственное регулирование социальной сферы Российской Федерации. Проблемы и перспективы / Н.А. Ершова, Н.В. Сергеева // Управленческий учёт. – 2021. – № 2-2. – С. 276-283.

8. Заработные платы в Ростове-на-Дону [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-v-rostove-na-donu.html>.

9. Калмыкова А.Д. Социальная защита граждан РФ в период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией / А.Д. Калмыкова, В.В. Сыроижко // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 2-1(72). – С. 92-94. – DOI 10.24412/2411-0450-2021-2-1-92-94.

10. Методы определения порога бедности: опыт четырёх стран / Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран восточной Европы и Центральной Азии. – М.: МОТ, 2012. – 82 с.

11. Мировые тенденции рождаемости по оценкам ООН пересмотра 2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0843/barom03.php>.

12. Низовец Ю.В. Социальная защита как важнейшая составляющая социальной политики / Ю.В. Низовец // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2020. – № 9. – С. 266-269.

13. Разиньков П.И. Оценка уровня управления потенциалом социальной защиты населения региона / П.И. Разиньков, О.П. Разинькова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и

управление. – 2020. – № 1 (49). – С. 136-147.

14. Резник А.А. Реализация функции социальной защиты в контексте государственной социальной политики / А.А. Резник, Р.В. Ободец // Менеджер. – 2021. – № 1 (95). – С. 111-116.

15. Рождаемость и смертность в Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zdrav.expert/index.php/Статья:Рождаемость_и_смертность_в_Европе.

16. Руководство по измерению бедности Европейской экономической комиссией ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20174_ru.pdf.

17. Рыбникова Г.И. Институализация социальной защиты населения в Донецкой Народной Республике в условиях стагнации мировой экономики / Г.И. Рыбникова, М.Г. Коньшева // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 20. – С. 97-107.

18. Уровень безработицы в ЕС самый низкий за 20 лет – Евростат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/30/656458/>.

19. Шевченко И.А. Основные направления реформирования системы социальной защиты населения в современной России / И.А. Шевченко // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 22. – С. 933-937.

УДК 331.108.2

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

СМИРНОВ С.Н.,

**канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Обоснована целесообразность управления трудовым потенциалом предприятий и организаций на основе компетенций. Компетенции рассматриваются как часть трудового потенциала, определяющие эффективность трудовой деятельности для определённой профессии. Отмечено, что использование компетенций позволяет эффективно решать различные кадровые вопросы. Составлены предложения по разработке модели компетенций.

Ключевые слова: трудовой потенциал, управление, компетенции, персонал, организация, рабочее место, модель